

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

*ДО 30-Ї РІЧНИЦІ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ*

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ПОСТГЛОБАЛІЗМУ

Збірник матеріалів
II Міжнародної науково-практичної конференції

26 листопада 2021 року

Частина I

За загальною редакцією
доктора культурології, професора,
завідувача кафедри культурології та інформаційної діяльності
Ю. С. Сабадаш

Маріуполь
2021

Редакційна колегія:

Ю. С. Сабадаш, доктор культурології, професор (голова),
С. В. Янковський, кандидат філософських наук, доцент.

Затверджено на засіданні кафедри культурології та інформаційної діяльності
(протокол № 5 від 12.11.2021)

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет вченою радою
історичного факультету Маріупольського державного університету
(протокол № 4 від 17.11.2021)

Ф 42

Феномен культури постглобалізму : зб. мат. II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 26 листопада 2021 р. : у 2 ч. / Маріуп. держ. ун-т ; гол. ред. Ю. С. Сабадаш ; упоряд. С. Янковський ; техн. ред. О.В. Дейниченко. – Маріуполь : МДУ, 2021. – Ч. I. – 228 с.

Збірник містить матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен культури постглобалізму», яка відбулася 26 листопада 2021 року з ініціативи кафедри культурології Маріупольського державного університету. В конференції взяли участь науковці з України, Білорусі, Греції, Франції.

Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться та досліджує проблематику теорії, історію культурології, питання прикладної культурології та культурознавчих студій.

Відповідальність за зміст, достовірність, оригінальність поданих матеріалів
несуть автори, опублікованих у збірнику доповідей

ТВОРЧИСТЬ МИХАЙЛА МИХАЛЕВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА ДЕРЖАВНОГО ТЕАТРУ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

Інтерес до представників театраль-но-декораційного мистецтва Закарпаття останнім часом викликаний тим, що в науковій літературі почали з'являтися матеріали про представників театраль-ного мистецтва, які у різні роки жили та працювали на території краю. Одним з таких театраль-них митців був український художник-графік, іконописець та декоратор державного театру Карпатської України «Нова сцена» – Михайло Михалевич.

Ім'я М. Михалевича – патріота України, на сьогоднішній день залишається білою плямою в історії культури України. Про життя та творчість художника написано дуже мало. Завдяки спогадам В.Гренджа-Донського [2], О.Теліги[6] ми зможемо простежити творчий та життєвий шлях митця під час його роботи в столиці Карпатської України місті Хуст.

Завдяки автобіографічній книзі митця «Круті віражі до волі» можемо прослідити його життєвий та творчий шлях. Народився М. Михалевич в селі Березнегувате Херсонської губернії у липні 1906 року. У 1916 році їде до міста Єлисаветград, де поступає до приватної гімназії Мелетія Крижанівського. Після навчання у гімназії вступає до комерційного училище у м. Кривий Ріг, згодом стає слухачем курсів при Київському художньому інституті. У 1928 році за перехід державного кордону був арештований. 1931 рік у житті художника стане переломним: після вдалої спроби перетину державного кордону (Румунія) М. Михалевич їде до Праги і поступає на навчання в Український Вільний університет. Пізніше закінчує Вищу художньо-промислову школу та Академію мистецтв (курс Франтішка Шимона). Під час навчання у Празі художник Михалевич стає активним членом українського національного руху. У 1938 році художник отримує політичне завдання стати керівником малярської майстерні головної команди Карпатської Січі (Хуст) художник згадував: «...восени 1938 року, якогось дня, коли я повернувся додому з Академії, на мене чекав Олег Ольжич. На питання треба було відповісти відразу: чи мав би я можливість перервати навчання й вирушити до Хуста, щоб там організувати мистецьку обслугу Командування Організації народної оборони Карпатської Січі. Видань, імпрез, оформлення маніфестацій, урочистостей, здвигів і національних та державних свят» [4, с. 90]

Одразу по приїзду до Хуста художнику доручають зробити оформлення у агітаційному театрі-студії «Летюча естрада» до вистави «13-тий кілометр» (керівник Анатоль Довгопільський). Драматург М. Чирський згадував: «Репертуар цього театру був комбінований так, щоб

по-перше познайомити найширші верстви населення із здобутком української літератури, по-друге піднести національний дух цих мас... і нарешті театр був для пропаганди самої ідеї «Театру малої форми», театру, який живе і відповідає на усі питання сьогодення» [1]. Вистава «13-тий кілометр» – Миколи Чирського була побудована не на величних драматичних лицедійствах, в основі сюжету життя людей на землях Підкарпатської Русі. Головними дійовими особами були молоді дівчата та хлопці січовики. Про роботу над цією виставою художник писав: «...Січова малярська майстерня мусила най швидко змайструвати порталні куліси, щоб з ними можна було Січовій летючій естраді виступати в залах будь-якого розміру, або і просто в приміщеннях, які можна було отримати для вистав. «Кілометровий стовп» з «тринадцяткою» на ньому – у нас був рівночасно суфлерською будкою і головною кулісою, навколо якої розгорталась дія і гостросюжетні діалоги героїв про ворожнечі диверсії на кордоні Карпатської України» [4, с. 92, 93].

Політична агітація за Карпатську Україну стає головною роботою художника, пізніше художник згадував: «Оскільки з втратою Ужгорода і Мукачева Карпатська Україна залишилася без технічної бази – для хустської преси і для потреб Головної Команди ОНОКС (організація народної оборони Карпатської Січі) власноручно виготовлялося в дереві, або лінолеумі кліше, від розміру малих ілюстрацій до великих плакатів то були заклики вступу до Карпатської Січі» [4, с. 93,94]. Плакат – витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило на великому аркуші паперу, виготовляється з рекламною, інформаційною, навчальною метою[5]. На сьогоднішній день в фондах державного архіву Закарпатської області зберігаються декілька графічних агітаційних плакатів художника: «Жіноча січ» (1939), «Україна-українцям», «У своїй хаті своя правда» (1938). Про мистецтво агітаційних плакатів Михалевича згадував учасник історичних подій В. Гренджа-Донський: «На стінах Хуста з'явилися плакати маестро Михалевича. Особливо один паде в вічі, виконаний прекрасно – просто говорить. Молодий, відважний гуцул стоїть з мечем, перед ним величезна гадюка-давун, розрізана на дві половини. Гадюка символізує спільний польсько-мадярський кордон, який хоробрий гуцул мечем перетяв. Два вовки, один з польським орлом, а другий із знаком мадярських терористів, проливають сльози над трупом перерізаного давуна...»[2, с.97]. Кандидат мистецтвознавства Л.Поліха у своєму дослідженні писала: «Вдале поєднання графічної грамотності й національного настрою спостерігаємо в його роботах «Хай живе Українська Закарпатська держава», «Слава Україні!». Емоційне навантаження в політичних плакатах Михалевича досягнуто з допомогою створення відповідних образів та сюжетів, із використанням національної символіки»[5].

Отже, знову повернемося до театру. Навесні 1939 року художник М. Михалевич робить оформлення до вистави-казки «Над Дніпром» О.Олеся (режисер В. Лібовицький) на сцені державного театру Карпатської України «Нова сцена» (керівник Ю.-А. Шерегій). Цю виставу театр поставив до

ювілею Олександра Олеся, який особисто прибув до Хуста на прем'єру. Казкова феєрія «Над Дніпром» дещо подібна до «Лісової пісні» Л. Українки. За свідченням В. Гренджа-Донського: «Фантазія режисера Лібовицького витворила зі своїми вкладками балету, пісень та ультрамодерного удекорування таку прегарну цілість, що я ще раз перечитав поему, і тільки тепер почав цінити режисерів. На сцену виведено звичайну, нездраматизовану поему, даючи вільну руку режисерові, щоб мав змогу показати своє мистецтво» [2, с.115]. У цьому ж році художник поновлює оперету «Місяць і Зоря» лібрето М. Чирського, музика М. Аркаса. Розглядаючи світлини вистави з архіву композитора Євгена Шерегія бачимо, що художник використовував художні акценти в оформленні: на задньому плані з паперу та тканини були зроблені хмарки на небі, які в подальших сценах виглядали, як промінці на воді. В костюмах чітко був присутній закарпатський колорит, адже художник використовував справжні народні костюми. У рецензії до вистави преса писала: «...кілька хвилин і в залі потемніло. Рефлектор освітлював сцену, що її чудово удержував мистець М. Михалевич...» [2].

Після подій на Червоному полі біля Хуста (березень 1939 р.) художника М.Михалевича арештовують і доправляють до збірного накопичувального табору Вор'юлопош (Угорщина). У серпні (1939 р.) художника звільняють з табору і він разом з українськими січовиками повертається до Праги.

Повернення до мистецтва театральної декорації у митця відбудеться на початку 1941 року. На запрошення Української драматичної студії (керівник Ю.-А. Шерегій) він робить оформлення до двох вистав: «Наталка-Полтавка» І.Котляревського (режисер О.Приходько) та феєричну виставу «Місяць і Зоря» (лібрето М. Чирського, музика М. Аркаса) [3, с.144].

Восени 1941 року художник разом із дружиною Ніною Ліндфорс-Михалевич іде до Києва, де починає працювати начальником відділу пропаганди Київської міської управи ОУН. Згодом він керівник образотворчих курсів при Крайовому інституті народної творчості (Львів). У літку 1944 року родина Михалевичів іде до Німеччині у місто Мюнхена. Щоб прогодувати родину Михайло працює викладачем малювання та виконує замовлення (графічні карикатури) до сатирично-гумористичного видання «Їжак». У червні 1949 року на військовому кораблі «Марина Джампер» емігрує до США. По приїзду до Америки художник одразу влаштовується у будівельну компанію муляром. Під час роботи у компанії продовжує працювати у мистецтві графіки малює рекламу для товарів та продовжує працювати у жанрі книжкової графіки (журналу «Комар» (Канада–США) та «Веселка» (Україна). Помер художник 9 лютого 1984 року, Філадельфія (США).

Аналізуючи роботи М.Михалевича у жанрі агітаційної графіки та творів театральньо-декораційного мистецтва бачимо, що на протязі 1938–1939 роках митець активно брав участь у боротьбі за Карпатську Україну. Його агітаційні плакати допомагали у боротьбі за Україну, а театральні вистави

носили національний дух того часу. Переглядаючи його графічні, акварельні роботи, які сьогодні прикрашають фонди приватних та державних музеїв України, Чехії, Німеччини та США ми спостерігаємо те, що кожна невеличка робота митця зроблена як завершений твір мистецтва. Його агітаційні плакати вже багато років є гаслом – «Слава Україні». Саме графічні роботи майстра допомогли у розвитку мистецтву оформлення вистав державного театру Карпатської України «Нова сцена». Завдяки вмінню митця малими засобами створювати потрібну атмосферу на сцені, народжувалось справжнє велике театральне дійство. Ім'я Михайла Михалевича назавжди залишиться в історії культури України та закарпатського професійного театру.

Література

1. Білецький Л. Микола Чирський, як драматург // Берлін:Український вісник.1943. 18 квітня.
2. Гренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України:спогади. Вашингтон: вид. Карпатського Союзу.1987. 488 с.
3. Зайцев О. Декоратори театрів Підкарпатської Русі (1919–1938): нариси. Ужгород: Аутдор-Шарк.2019. 194 с.
4. Михалевич М. Круті віражі до волі. Нью-Йорк. Київ.Торонто:вид. О.Телігі. 1997. 160 с.
5. Поліха Л. Куди прямує машина часу?: Історія мовою плакатів періоду Карпатської України // Новини Закарпаття. 2014. 22 березня.
6. Теліга О. Листи. Спогади. Київ: вид. О.Телігі. 2003. 398 с.

УДК 792.077-053.2

Кабанова І. Г.
/ м. Сєвєродонецьк /

ЩОДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА В ДИТЯЧІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ СТУДІЇ ТА ДИТЯЧІЙ ГЛЯДАЦЬКІЙ АУДИТОРІЇ

За словами І.В. Власової, театр виступає специфічним методом дослідження і транслявання життєвого досвіду, причому, процес (само)пізнання особистості театр здійснює не тільки в умовах особливих життєвих подій, але і в контексті повсякденності [1]. Наша основна теза полягає в тому, що справді культуротворчими є зусилля не тільки творців вистави (що очевидно: постановка п'єси – результат роботи всього колективу театральної студії, культурний продукт), а й глядачів, які приходять подивитися спектакль, і пов'язано це зі створенням в ході театральної діяльності особливого гуманітарно-освітнього середовища, в якому по можливості максимально враховано повноту людської реальності. Подібне середовище сприяє розвитку самосвідомості особистості, стимулює умови для усвідомлення людиною особистісної свободи, а також сприяє набуттю

Демідко О. О.

Документальний театр: історія та сучасність

57

Добіна Т. Г.

Сучасні тенденції ідентифікації особистості

60

Дягло А. А.

Культура здоров'я та екологічна освіта, як важливі фактори
формування свідомої особистості

63

Дяченко Н. В.

Створення кольорових фактур при макетуванні обкладинки книги

67

Жукова Н. А.

Книжкова ілюстрація як візуальна інтерпретація тексту

70

Забузова О. В.

Освітній простір і сучасні особливості його формування

76

Зайцев О. Д.

Творчість Михайла Михалевича в контексті розвитку декораційного
мистецтва Державного театру Карпатської України

80

Кабанова І. Г.

Щодо формування культуротворчого середовища в дитячій
театральній студії та дитячій глядацькій аудиторії

83

Капустнікова Н. О.

Грантова діяльність Маріупольського краєзнавчого музею
як необхідна форма роботи сучасної музейної інституції
для розвитку громади міста

86

Кардашов В. М., Литкіна Д. Г.

Актуальність електронних періодичних видань для художньо-творчого
розвитку особистості в умовах постглобалізму

91

Гутько Ольга Леонидовна, кандидатка культурології, доцентка кафедри культурології закладу освіти «Білоруський державний університет культури та мистецтв», м. Мінск (Республіка Білорусь).

Демідко Ольга Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Добіна Тетяна Геннадіївна, кандидат культурології, доцент, викладач відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського», м. Маріуполь.

Дягло Анастасія Анатоліївна, педагог-організатор Кам'янської загально-освітньої школи I-III ступенів Волноваського району Донецької області, магістрантка спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» Маріупольського державного університету, м. Волноваха.

Дяченко Наталія Володимирівна, викладачка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Жукова Наталія Анатоліївна, докторка культурології, доцентка, професорка кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

Забузова Оксана Володимирівна, аспірантка спеціальності «Культурологія» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин.

Зайцев Олег Дмитрович, аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтва, заслужений працівник культури України, м. Київ.

Кабанова Ірина Геннадіївна, викладачка-методист вищої категорії комунального закладу «Лисичанська дитяча школа мистецтв № 1», аспірантка 1 року навчання спеціальності «Культурологія» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Лисичанськ.

Капустнікова Наталія Олександрівна, директор комунальної установи «Маріупольський краєзнавчий музей», магістратка спеціальності 034 «Культурологія», другий рік навчання, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Кардашов Володимир Миколайович, доктор філософії у педагогічних науках, професор кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Кислюк Костянтин Володимирович, доктор культурології, професор, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури, м. Харків.

Кобилко Наталія Андріївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків.